

DOI:

Історичний розвиток філософії архітектури

*Ротар А. В., магістр,
науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент
Кунденко Я. М.*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Велику роль відіграють особисті творчі контакти митців із філософами. Історія цих відносин надзвичайно багата. У ХХ столітті відомі, наприклад, творчі зв'язки Міс ван дер Роє з патріархом неотомізму Ж. Марієном, П. Айзенмана та Б. Чумі з французькими постструктуралістами (Ж. Дерріда, Ж. Дельоз та ін). Іноді філософи безпосередньо займалися архітектурною проблематикою. Уявлення Платона й Аристотеля про планувальну і функціональну будову міста були сприйняті християнством, і до ХVІІ століття відображалися у вигляді європейських міст, зокрема Москви. Робочими поняттями в архітектурі ставали згодом категорії, які філософи вводили в культуру безвідносно архітектурної проблематики. Учення Піфагора та піфагорійців про роль числа у Всесвіті склало основу фундаментальних кількісних законів архітектури. Такі важливі для архітектури поняття, як форма, порядок, положення, величина, обсяг були позначені Демокрітом як характеристики атомів, що ним вивчаються. Про те, як ця понятійна сітка співвіднесена з архітектурою, можна дізнатися з праці Вітрувія «Десять книг про архітектуру». Особливий інтерес у архітекторів викликали естетичні трактати, у яких філософи прагнули зрозуміти природу краси, знайти особливості, цілі, а часом методи художньої творчості. Однак найчастіше роль філософії опосередкована тим, що називається духом епохи, її культурною парадигмою. Віками архітектура несла в собі уявлення того інтелектуального середовища, що багато в чому створювалося під впливом філософських ідей, хоча нерідко це самим архітектором не усвідомлюється.

Філософія й архітектура завжди вибудовуються в чіткій послідовності (спочатку філософія – потім архітектура) і завжди в межах однієї й тієї епохи. Часто вплив філософії або філософа позначається через багато часу. Іноді архітектура та філософія розвиваються майже одночасно, що, наприклад, має місце в модернізмі й особливо в постмодерністській історії.

Проекція філософського знання на архітектурну творчість з елементами детермінації її змісту мала місце протягом багатьох століть, починаючи з епохи античності. Філософія та архітектура співіснують та розвиваються в рамках єдиного соціокультурного простору. Вони одночасно є джерелом виклику часу, відповідь на який дають як філософія, так і архітектура, і водночас соціокультурний простір формується та трансформується за допомогою оновлення філософської та

архітектурної творчості. На сучасному етапі свого розвитку вони мають низку набутих характеристик, серед яких дуже значущими є багатошаровість, багатовимірність, динамічність, що переходить у плинність, та гетерогенність. Джерелом розвитку як архітектури, так і філософії виступає зміна «духовного стану суспільства», в основі якого лежить формування певного способу мислити. У результаті відбувається поширення певної ідеї, що охоплює багато сфер духовного життя суспільства.

Архітектура використовує філософські категорії, зводячи їх у певну систему, що відображає особливості архітектурного світогляду. Невід'ємним інструментарієм архітектурного мислення виступають філософські категорії «простір», «зміст», «форма», «культурний код» та інші. Сучасний архітектурно-філософський дискурс активно зачіпає питання про архітектурний простір і різні аспекти його існування. Так, у теорії архітектури проблема сприйняття архітектурного простору спирається на емпіричні методи дослідження, результати застосування яких дозволяють впливати на практичну архітектурну діяльність, структуруючи просторове середовище відповідно до специфіки життєдіяльності соціального суб'єкта. У філософській традиції дана проблематика представлена в структуралізмі роботами Р. Барта, М. Фуко; у феноменології – Г. Башляр, П. Вірільо; у рамках екзистенціалізму розглядалася в працях М. Мерло-Понті та М. Хайдеггера. Представники семіології позиціонують архітектурний простір як текст, що представлено в роботах У. Еко та Ч. Дженкса. Крім того, проблема простору розглядається філософами-постмодерністами: Ж. Дерріда, П. Ейзенманом. Загалом вони здійснювали аналіз візуальної форми архітектури. У постмодерністській традиції архітектурний простір розглядається як текст, який не відображає реальність, а детермінує її безліч, не залежних одна від одної, представляючи якусь «візуальну мову» [Назарова 2013, 7]. Так, проблема простору, що має онтологічне коріння, на етапі вивчення розглядається в соціально-філософському аспекті, що має безліч точок перетину з архітектурним. Сприйняття як основа філософської та архітектурної форм світогляду. Мартін Хайдеггер у статті «Мистецтво та простір» ставить низку питань, що стосуються виявлення сутності простору, одночасно позначаючи тим самим її багатогранність. Філософ задається питанням про те, що ж можна вважати справжнім простором. Він пише: «Чи можна все-таки розцінювати фізично-технічно викинутий простір, хоч би яким подальшим визначенням він не піддавався, як єдиний справжній простір?» Постановка цього питання М. Хайдеггером набуває особливої актуальності в сучасних реаліях, у зв'язку з тим, що сьогодні виділяють різні види простору, серед яких зокрема соціокультурний, соціальний, архітектурний.

Отже, можемо зробити висновок, що особливе становище архітектура набуває з появою такого явища, як постмодерн. Деякі дослідники йдуть так далеко, що навіть стверджують, що весь постмодернізм походить з архітектурної практики, і відмова від "Модерну" як архітектурного стилю термінологічно поставила постмодернізм. У світі архітектури, так чи інакше, найбільш очевидні модифікації естетичного виробництва та його теоретичні проблеми артикульовані в найбільш централізованому вигляді. Особливою фігурою для філософії архітектури може вважатися архітектор Р. Вентурі, чії книги відіграли, можливо, не меншу роль у становленні постмодернізму, ніж стилістичний експеримент в архітектурі автора. Р. Вентурі першим звернув увагу архітекторів на поп-арт. У своїй відмові від архітектурного модернізму Вентурі відкидає і культурну установку, що породила даний стиль, виявляючи таким чином глибокий зв'язок цивілізації та архітектурних форм.